

CZU 378:354.31

DOI 10.5281/zenodo.3871547

SPORIREA EFICIENȚEI PROCESULUI DE PREGĂTIRE A CADRELOR PENTRU MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Artiom PILAT,

lector universitar, Catedra „Procedură penală și criminalistică”, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, doctorand

Necesitatea acută de cadre calificate în organele afacerilor interne este condiționată de mai mulți factori, inclusiv de transformările esențiale în viața politică, economică, socială și spirituală ce au loc actualmente în Republica Moldova. Necesitatea de cadre se datorează și noilor fapte ilegale care se comit pe teritoriul Republicii Moldova, a căror investigare necesită pregătire specială în diferite domenii.

Pregătirea calitativă a cadrelor depinde proporțional de combaterea fenomenului infracțional. Însă în procesul de instruire sunt anumite impedimente cu care se confruntă instituțiile de învățământ în procesul instruirii, care vor fi analizate în prezentul articol științific.

Cuvinte-cheie: studenți, pregătirea cadrelor, MAI, instituțiile de învățământ, conlucrare, echipament, metoda de pregătire.

Introducere. În condițiile instaurării unui stat de drept, imaginea lui este creată de comportamentul fiecărui cetățean în societate, de contribuția adusă la dezvoltarea economică, social-politică, tehnică și culturală a țării. Examinând rolul poliției în Republica Moldova, ca organ de drept, dar mai ales cel al persoanei cu statut de polițist, apar diverse opinii. Chipul milițianului sovietic, pe care în copilărie îl consideram drept exemplu pentru societate, după formarea poliției Republicii Moldova a suferit unele schimbări, ele fiind cauzate și de reducerea prestigiului poliției și de pierderea încrederii cetățenilor în ea [9]. Încrederea cetățenilor în poliție va fi redobândită numai într-o poliție instruită și bine pregătită pentru a acționa în diferite situații.

Metode aplicate și materiale utiliza-

ENHANCING THE EFFICIENCY OF THE STAFF TRAINING PROCESS FOR THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Artiom PILAT,

lecturer, „Criminalistics and Criminal Procedure” Department, Academy „Ștefan cel Mare” of MIA, PhD student

The acute need for qualified staff in the internal affairs bodies is conditioned by several factors, including the essential transformations in the political, economic, social and spiritual life that are currently taking place in the Republic of Moldova. The need for staff is also due to new illegal acts committed on the territory of the Republic of Moldova, but the investigation of which requires special training in different fields.

Qualitative training of pro-rata staff depends on combating of the criminal phenomenon. However, in the training process there are certain impediments faced by the educational institutions, which will be analyzed in this scientific article.

Keywords: students, staff training, MIA, educational institutions, cooperation, equipment, method of preparation.

Introduction. According to the conditions of establishing a rule of law, the image is created by the behavior of each citizen in society, by the contribution made to the economic, social, political, technical and cultural development of the country. Various opinions appear while examining the role of the police in the Republic of Moldova, as a legal body, but especially that of the person with police status. In the past we considered an example for our society the image of a Soviet policeman. After the formation of the police of the Republic of Moldova it underwent some changes, these being also caused by the drawback of the prestige of the police and by the loss of the confidence of the citizens. The confidence of the citizens for the police will be regained only in a trained police and well

te. În scopul realizării obiectivului trasat, în respectivul articol științific au fost utilizate: metoda logică, metoda comparativă și metoda sistematică. În procesul elaborării articolului științific, au fost consultate următoarele materiale: Codul de procedură penală, M. Dogaru, Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, din 20-21 decembrie 2002, Materialele Conferinței științifico-practice republicană, din 30 martie 2000.

Rezultate obținute și discuții. De peste douăzeci și cinci de ani societatea se află într-un proces îndelungat de reformare a diferitor instituții ale statului. Procesele de reformare a edificiului social au atins toate palierele și segmentele existenței sociale. Nu a constituit excepție nici Ministerul Afacerilor Interne, nici Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Calitatea în educație desemnează un complex de principii și practici ce traversează întregul mediu educațional, în totalitatea componentelor sale, orientat spre obținerea de rezultate superioare, raportate la standarde și urmărind satisfacerea nevoilor și așteptărilor beneficiarilor educației [3].

În etapa actuală, cu condiții social economice și politice specifice, când societatea noastră traversează o perioadă de tranziție, pedagogia învățământului superior urmează să soluționeze astfel de probleme importante cum ar fi: cine trebuie învățat (adică de ce specialiști avem nevoie), ce să-l învățăm (care ar fi conținutul procesului de formare) și cum să-l învățăm. În scopul realizării acestor obiective, este necesar, în opinia noastră, a elabora modelul specialistului și a determina conținutul acestuia [3].

Ținând cont de situația existentă în țară, care, în mare măsură, influențează situația criminogenă, instituțiile de pregătire a cadrelor pentru organele afacerilor interne sunt obligate să-și perfecționeze radical metodele de pregătire a cadrelor, care să fie capabile să tragă la răspunderea penală persoanele care comit infracțiuni în domeniul IT sau infracțiuni economice cu care până în prezent nu s-au confruntat organele de drept.

Luând în considerare faptul că pregătirea cadrelor pentru MAI depinde, în mare

prepared to act in different situations.

Methods and materials used. The main goal of this subject is to use the logic, comparative and systematical methods. In the process we used the scientist article, with subject: "The criminal Procedure Code " by M. Dogaru, Scientist-Practical Conferencing materials from December 20-21st, 2000 "Scientist practical Republican Conference Materials" from March 30th 2000.

Results and discussions. For over twenty-five years, society has been being in a long process of reforming of various state institutions. Processes of reforming the social edifice have reached all levels and segments of social existence. There was no exception to the Ministry of Internal Affairs, or to the Ministry of National Education, Culture and Research.

Quality in education designates a set of principles and practices that cross the entire educational environment in its entirety, geared towards achieving higher performance, standards and satisfaction of the needs and expectations of education beneficiaries [3].

Nowadays with specific social economic and political conditions, when our society goes through the transaction period, the pedagogy of higher education is going to solve such important problems, as: who should be learned (what kind of specialists do we need), what to learn (what would be the content of the training process) and how to learn. In our opinion the main purpose of these subjects is very important, in order to get qualified specialists [3].

Taking into account the situation in the country, which largely influences the criminogenic situation, the institutions for preparing the personnel for the internal affairs bodies are obliged to radically improve the methods of training the staff, which will be able to bring to criminal liability persons committing crimes in the field of IT and economic crimes, with which the law enforcement bodies have not yet met.

Taking into account the fact that the training of the MIA staff depends to a great

măsură, de nivelul și calitatea predării disciplinelor de bază în instituțiile juridice de învățământ superior, considerăm că această activitate trebuie să corespundă cerințelor actuale ale activității practice în organele de urmărire penală și să fie efectuată în baza unei conlucrări strânse, creative între instituțiile de învățământ superior și organele afacerilor interne. Una dintre sarcinile de bază, în acest sens, o constituie perfecționarea sistemului de pregătire și de reciclare a cadrelor organelor de urmărire penală [8].

Numai în urma soluționării problemelor enumerate mai sus, Ministerul Afacerilor Interne o să dispună de specialiști bine pregătiți, de o calificare înaltă și care o să corespundă cerințelor societății. Însă pregătirea cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne nu depinde numai de instituția de învățământ, dar depinde proporțional și de subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne.

Succesul în pregătirea cadrelor pentru MAI depinde proporțional de conlucrarea Academiei „Ștefan cel Mare” cu alte subdiviziuni.

Problema legăturii teoriei cu practica trebuie să devină centrală și pentru procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, astfel, această problemă după cum am menționat anterior, poate fi soluționată doar în conlucrarea instituției de învățământ cu subdiviziunile unde produsul acestei instituții activează.

Statul trebuie să asigure calitatea studiilor în instituțiile de învățământ superior care pregătește juriști în strictă conformitate cu cerințele stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării participând în mod direct la realizarea politicii de cadre în domeniul afacerilor interne.

Principiul conexiunii învățământului cu practica trebuie considerat ca imperativ fundamental al instituțiilor de învățământ prin care să se realizeze înțelegerea interdependenței dintre teorie și practică; îmbinarea organică a sistemului de cunoștințe cu formarea principiilor și deprinderilor, pregătirea studenților pentru exercitarea atribuțiilor ce le vor reveni, să constituie partea cea mai importantă a procesului

extent on the level and quality of the teaching of the basic subjects in the higher education legal institutions, we consider that this activity must correspond to the actual requirements of the practical activity in the criminal investigation bodies based on a close, creative collaboration between higher education institutions and internal affairs bodies. One of the basic tasks in this respect is to improve the training and recruitment system for law enforcement officers [8].

Only after solving the problems listed above, the Ministry of Internal Affairs will have highly trained highly qualified specialists who will meet the needs of the society. However, the training of the staff for the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs does not depend only on the educational institution but proportionally depends on the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs.

The success in preparing the staff for the MIA in proportion depends on the collaboration of the “Ștefan cel Mare” Academy with other subdivisions.

The problem of the connection between theory and practice must also become central to the educational process carried out within the “Ștefan cel Mare” Academy, so this problem as mentioned above can only be solved in cooperation with the educational institution with subdivisions where the product of this institution is active.

The state must ensure the quality of studies in higher education institutions that prepare lawyers in strict accordance with the requirements set by the Ministry of Education, Culture and Research, and directly participate in the implementation of the staff policy in the field of internal affairs.

The principle of the connection of the practical education should be considered as a fundamental imperative of the educational institutions by which to realize the understanding of the interdependence between theory and practice; the organic combination of the knowledge system with the formation of principles and skills, the preparation of students for the exercise of the attributions

de învățământ. Între pregătirea în instituțiile de învățământ și practica muncii din subdiviziunile MAI să fie o strictă și indisolubilă legătură și un raport optim, astfel ca învățământul să nu devină formalist, prin însușirea teoriei fără să se știe a fi aplicate, prin formarea unor deprinderi fără să fie însușită teoria [4].

Integrarea instruirii cu practica ridică importante probleme atât pentru instituția de învățământ, cât și pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, unde urmează să fie aplicate în practică baza teoretică.

Modernizarea învățământului este un element permanent și fundamental în aplicarea concepției în baza căreia se dezvoltă procesul de instruire a cadrelor în sistemul MAI, pentru asigurarea unității organice dintre conținutul și metodele activităților de pregătire a studenților.

Considerăm că efectul cel mai mare în instruire a studenților se obține în urma conlucrării dintre baza teoretică și cea practică, atunci când studenții implementează cunoștințe acumulate în anumite situații tipice și nu se limitează la demonstrarea cunoștințelor lor în auditoriu.

Procedeul cel mai eficient în acumularea cunoștințelor și care este recomandat ori de câte ori este posibil este acela de a aduce în fața studenților materialul real care, însoțit de explicații, demonstrații și experiențe, creează imaginea completă, informațiile putând fi reținute în proporție maximă.

În susținerea celor menționate mai sus, precizăm că lecțiile practice ar avea un efect mai productiv dacă un angajat cu experiență al subdiviziunilor MAI ar prezenta anumite explicații practice referitoare la o anumită temă pe care o studiază studenții și în urma argumentării temei să prezinte cazuri practice. În cazurile date vorbim de ofițeri de urmărire penală, experți criminaliști, ofițeri de investigație. Această metodă de conlucrare care ar moderniza procesul de instruire a cadrelor, trebuie remarcat, nu necesită cheltuieli suplimentare pentru implementare, dar, prim urmare, ar eficientiza activitatea studentului în urma angajării în cadrul subdiviziunilor MAI. Susținem părerea că în urma

that will come to them, will constitute the most important part of the educational process. Between education and labor practice training in MIA subdivisions there should be a strict and indissoluble link and an optimal ratio, so that education does not become formalistic, by learning the theory without knowing it, by forming some skills without learning the theory [4].

The integration of training with practice raises important issues both for the educational institution and for the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs, where the theoretical basis is to be applied in practice.

The modernization of education is a permanent and fundamental element in the application of the concept under which the training of staff in the MIA system is developed, in order to ensure the organic unity between the content and the methods of the students' training activities.

We believe that the greatest effect in student training is gained from the collaboration between the theoretical and the practical one when students implement knowledge accumulated in typical situations and are not confined to demonstrating their knowledge in the audience.

The most effective way to accumulate knowledge is to bring real material to students, which, together with explanations, demonstrations and experiences, creates the full picture, the information can be retained to the maximum extent.

In my opinion practical lessons would have a more productive effect if an experienced employee of MIA subdivisions would present some practical explanations regarding a certain topic with which the students are acquainted and after the reasoning to present practical cases. In these cases, we are talking about criminal investigators, criminal experts, and investigative officers. This method of cooperation that would modernize the training of the staff, it should be noted that it does not require additional expenditures for the implementation, but as a result it would make the student's activity more efficient as a result of employment in the MIA

implementării unor astfel de metode, numărul studenților care se concediază în urma angajării s-ar micșora și numărul angajaților cu experiență va crește.

Din cele menționate rezultă rolul primordial al învățământului în pregătirea cadrelor pentru organele afacerilor interne, față de care sunt înaintate cerințe tot mai mari, din aceste considerente, conținutul și metodele de instruire necesită o transformare continuă în funcție de cerințele societății.

În această ordine de idei, menționăm faptul că pregătirea tinerilor polițiști nu este o sarcină doar a Academiei „Ștefan cel Mare”. În acest proces este important și rolul fiecărui cetățean, al părinților, pedagogilor care urmează să inspire tinerei generații dragostea față de știință și Patrie, simțul datoriei, simțul răspunderii, calități pe care trebuie să posedate noii angajați ai MAI.

O altă direcție de dezvoltare care va contribui la eficientizarea și îmbunătățirea procesului de instruire a cursanților o reprezintă dotarea cu spații de studiu, laboratoare de specialitate, poligoane de instruire, precum și dotarea cu tehnică necesară pentru instruire. Suntem de părere că anume dotarea necesară va favoriza demersul pedagogic și asigura creșterea eficienței pregătirii, prin posibilitatea de a lucra cu grupe mici de studenți.

În acest context, este prioritară nevoia dotării instituțiilor de învățământ cu tehnică și utilaj modern care ar contribui la sporirea nivelului de pregătire a viitorilor angajați ai MAI. În acest sens menționăm că subdiviziunile MAI sunt dotate cu echipament nou, modern care contribuie la descoperirea faptelor infracționale, însă instituțiile de învățământ duc lipsă de un echipament modern.

După estimările făcute de specialiști, din cele cinci canale de comunicare externă de care dispune omul, 85% din informație sunt obținute prin văz, 11% cu ajutorul auzului și numai 4% cu celelalte trei simțuri, fapt ce trebuie să ne îndemne și să ne determine să insistăm din ce în ce mai mult asupra vizualizării conținutului învățământului (filme didactice, dispozitive, folii transparente, material real etc.), precum și a folosirii intensive

subdiviziunilor. We support the view that, following the implementation of such methods, the number of students being dismissed after hiring would decrease and the number of experienced employees will increase.

The primary role of the education in the training of staff for the foreign affairs is higher, with increasing demands being made, therefore, the content and the training methods require a continuous transformation depending on the requirements of the society.

In this regard, we mention that the training of young police officers is not only a task of the “Ștefan cel Mare” Academy. In this process, the role of every citizen, parents, and educators to inspire the young generation is the love for science and for their motherland, the sense of duty, the sense of responsibility, the qualities that must be met by new MIA employees.

Another direction of development that will contribute to improve the training for our students is the endowment with study spaces, specialized laboratories, training polygons as well as equipment with training needed. We believe that the necessary equipment will change the pedagogical approach and ensure the efficiency of the training through the possibility to work with small groups of students.

In this context, priority is given to the necessity of equipping educational institutions with modern equipment that would contribute to get the high level of training of future MIA employees. In this context, we mention that MIA subdivisions get new and modern equipment, that contribute to the discovery of criminal offenses, but educational institutions have lack of modern equipment.

According to estimates made by specialists, of the five channels of external communication available to man, 85% of the information is obtained by sight, 11% by hearing and only 4% by the other three meanings, which must urge and determine to emphasize more and more the visualization of educational content (didactic films, devices, transparencies, real materials, etc.)

a întregii game de tehnică didactică.

Procedeele cel mai eficiente în vizualizare și care este recomandat ori de câte ori este posibil este acela de a instrui studenții în baza unor cauze reale și concrete, însoțit de explicații, demonstrații și experiențe, creează imaginea completă. Remarcăm faptul că în situația dată informațiile sunt reținute în proporție maximă [4].

La momentul actual, se practică pregătirea viitorilor polițiști în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Menționăm că hotărârile definitive ale Curții Europene a Drepturilor Omului sunt obligatorii pentru organele de urmărire penală, procurori și instanțele de judecată [2].

Astfel, prin intermediul acestor hotărâri, studenților li se aduce la cunoștință cazuri reale, care au avut loc și cum este legal de procedat în diferite situații.

Este evident că aceste eforturi susținute pentru documentarea și pregătirea cadrelor didactice, promovarea unui învățământ problematizat, esențializat, programat și desfășurat cu ajutorul sistemelor computerizate, precum și un sprijin logistic substanțial, având în vedere că nu este posibilă realizarea unui învățământ modern cu o bază didactică materială care nu corespunde cerințelor actuale [1].

Subliniem că există o mare diversitate de modalități de pregătire a studenților, atât la cursuri, cât și în afara acestora. În această diversitate pedagogică nici un mod de învățare nu este identic cu altul, fiecare deosebindu-se de celelalte prin sarcini și conținuturi noi, prin ambianța psiho-pedagogică și feluri deosebite de reacție colectivă.

Din cele menționate, deducem faptul că fiecare activitate este structurată pe anumite niveluri și diferă prin specificul acesteia. Studiile gimnaziale diferă de cele liceale, dar Ciclul I licență diferă de Ciclul II studiilor superioare de master.

Astfel, concluzionăm că nu poate fi vorba de existența unor metode absolute, care urmează a fi aplicate în unanimitate, să răspundă în măsura cerințelor și specificul fiecărei situații în parte; nici o metodă nu reprezintă singurul și unicul mod universal și

as well as the intensive use of the entire range of teaching techniques.

The most effective way to visualize that is recommended whenever possible is to train students on real and concrete problems, accompanied by explanations, demonstrations and experiences, creates the full picture, we notice that in the given situation the information are retained in their maximum proportion [4].

Currently, it is practiced to prepare future policemen on the basis of the European Court of Human Rights judgments. Please note that the final judgments of the European Court of Human Rights are binding on criminal prosecution bodies, prosecutors and courts [2].

Through these decisions, students are brought to the knowledge of actual cases that have taken place and how it is lawful to precede in different situations.

It is obvious that this sustained effort for teacher documentation and training, the promotion of a problem-based, focused, programmed and deployed education system with computerized systems as well as substantial logistical support, given that it is not possible to achieve modern education with a basic didactic material that doesn't meet the current requirements [1].

There is a wide variety of ways of preparing students, both at and outside courses. In this pedagogical diversity, don't exist the identical ways to learn students, each being different from the others through new tasks and content, psycho-pedagogical ambiance and special forms of collective reaction.

We deduce that each activity is structured at certain levels and differs from its specificity. Gymnasium studies are more different from high school, but Cycle I of license is more different than Cycle II Master's Degree studies.

We conclude that there can be no absolute methods to be applied unanimously to respond to the requirements and the specificity of each individual situation; no method is the only and the only universal and effective

eficient în care ar putea să se procedeze; nici o metodă nu poate fi recomandată ca rețetă, tot astfel cum nici o metodă nu poate fi la fel de eficace pentru toți studenții [1].

Concluzii. În consecință ajungem la concluzia că pentru a spori nivelul de pregătire a studenților nu este suficient doar soluționarea unei probleme cu care se confruntă instituția de învățământ, ci soluționarea în ansamblu a problemelor întâlnite la instruire. Soluționarea în ansamblu a situațiilor problematice va favoriza și va spori nivelul de pregătire a studenților dar și va micșora numărul persoanelor care se concediază din subdiviziunile MAI în urma angajării.

Referințe bibliografice:

1. Bounegru T., „Evaluarea computerizată a cunoștințelor”. În: *Materialele Conferinței științifico-practice republicane din 30 martie 2000*, Chișinău, 2001.
2. Cod de procedură penală al Republicii Moldova adoptat la 14.03.2003. În: *Monitorul Oficial nr. 248-241 din 05.11.2013*.
3. Dogaru M., *Calitatea în educație*, București: Ed. „Millenium Design Group”, 2011.
4. Gandrabur Gh., „Modernizarea procesului de instruire în Ministerul Afacerilor Interne”. În: *Materialele Conferinței științifico-practice republicane din 30 martie 2000*. Chișinău, 2001.
5. Gladchi Gh., „Cu privire la modelul juristului și necesitatea perfecționării instruirii la Facultatea de Drept a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne”. În: *Materialele Conferinței științifico-practice internaționale din 20-21 decembrie 2002*, Chișinău, Ed. „Știința”, 2003.
6. Guțanu E., „Pregătirea cadrelor calificate pentru organele de urmărire penală: probleme, abordări, perspective”. În: *Materialele Conferinței științifico-practice internaționale din 20-21 decembrie 2002*. Chișinău: Ed. „Știința”, 2003.
7. Josan V., „Rolul angajaților din organele afacerilor interne în selectarea și pregătirea cadrelor de juriști pentru Ministerul Afacerilor Interne”. În: *Materialele Conferinței științifico-practice internaționale din 20-21 decembrie 2002*. Chișinău: Ed. „Știința”, 2003.

Despre autor:

Artiom PILAT,
asistent universitar
al Catedrei „Procedură penală,
criminalistică și securitate informațională”
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
doctorand,
e-mail: artiom92@yandex.ru,
tel. 079598848

About author

Artiom PILAT,
lecturer at the “Criminalistics
and Criminal Procedure” Department of
Academy of „Ștefan cel Mare”
of MIA of the Republic of Moldova,
PhD student,
e-mail: artiom92@yandex.ru,
tel. 079598848